

INGLIZ, O'ZBEK TILLARIDA OVQATLANISH MADANIYATIGA OID PAREMIYA VA FRAZELOGIZMLARNING UMUMIYLIK VA FARQLARI

Odilova Shoira Odiljon qizi

Andijon davlat chet tillari instituti mustaqil tadqiqotchisi,

E-mail: shoiraxonodilova3@mail.com;

Tel: +998903830435;

ORCID: 0009-0004-6312-7540

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18031851>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ingliz va o'zbek tillarida ovqatlanish madaniyatiga oid paremiya va frazeologizmlarning umumiylik va farqlijihatlarini tahlil qilingan va misollar bilan ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: paremiya, milliy, madaniy, ko'chma ma'no, paremiologiya, univrrsal hodisa, barqaror ibora, tugal fikr.

COMMONALITIES AND DIFFERENCES OF PAREMIAS AND PHRASEOLOGISMS RELATED TO FOOD CULTURE IN ENGLISH AND UZBEK

Odilova Shoira Odiljon kizi

Independent researcher at Andijan State Institute of Foreign Languages

E-mail: shoiraxonodilova3@mail.com;

Tel: +998903830435; ORCID: 0009-0004-6312-7540

Annotation: This article analyzes the commonalities and differences of proverbs and phraseologisms related to food culture in English and Uzbek and shows them with examples.

Keywords: proverbs, national, cultural, mobile meaning, proverbs, universal phenomenon, stable expression, complete thought.

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И РАЗЛИЧИЯ ПАРЕМИЙ И ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ, СВЯЗАННЫХ С КУЛЬТУРОЙ ПИТАНИЯ, В АНГЛИЙСКОМ И УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКАХ

Одилова Шоира Одилжон кизи

Независимый исследователь в Андижанском государственном институте иностранных языков

E-mail: shoiraxonodilova3@mail.com; Тел: +998903830435;

ORCID: 0009-0004-6312-7540

Аннотация: В данной статье анализируются общие черты и различия паремий и фразеологизмов, связанных с культурой питания, в английском и узбекском языках и приводятся примеры.

Ключевые слова: паремии, национальный, культурный, подвижное значение, паремиология, универса

Kirish: Har bir xalq tili o'sha xalqning o'ziga xos dunyoqarashi va turmush tarzini aks ettiradi. Xalq og'zaki ijodining qisqa va mazmunli janrlari bo'lgan maqol va matallar (paremiya) hamda barqaror iboralar (frazeologizmlar) orqali milliy mentalitet va qadriyatlar yaqqol namoyon bo'ladi. Paremiologiya (maqolshunoslik) termini yunoncha *paremiya* – "maqol" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, xalq arasida yuzi qaror topgan hikmatli so'zlarni o'rganadigan tilshunoslik sohasi sanaladi. Maqollarga ko'plab olimlar tomonidan turli ta'riflar berilgan.

Jumladan, amerikalik folklorshunos V. Mieder maqolni *“xalq orasida keng tarqalgan, qisqa va esda qoluvchi hikmatli gap bo‘lib, unda haqiqat, donolik, axloqiy qadriyatlar va an’anaviy qarashlar obrazli va barqaror ifodalangan holda avloddan-avlodga o‘tadi”* deb ta’riflagan. Frazeologik birlik tushunchasiga ham turli yondashuvlar mavjud. Masalan, mashhur rus tadqiqotchisi A.V. Kunin frazeologik birlikni *“to‘liq yoki qisman ko‘chma ma’noga ega bo‘lgan barqaror so‘z birikmasi”* deb ta’riflaydi. Shuningdek, V.M. Mokienko frazeologizmlarni tarkibiy qismlari nisbatan barqaror, takroriy va ifodali bo‘lib, muayyan yaxlit ma’noni anglatuvchi birliklar sifatida izohlaydi. Demak, frazeologizmlarning umumiy xususiyati shuki, ularning ma’nosi tarkibiy qismlarni yuzaki ma’nosidan farqlanib, ko‘pincha ko‘chma mazmun kasb etadi.

Mazkur bo‘limda biz ingliz va o‘zbek tillaridagi ovqatlanish madaniyati bilan bog‘liq maqol va frazeologizmlarni qiyosiy tahlil qilamiz. Ovqat va taom nomlari ishtirokidagi xalq iboralari har ikkala til leksikonida alohida ahamiyatga ega. Har bir tilda ovqatga oid maqol va idiomalar milliy madaniyatning muhim jihatlarini aks ettiradi. Masalan, o‘zbek madaniyatida bunday iboralar mehmondo‘stlik, samimiyat va oilaviy qadriyatlarni ifodalasa, ingliz tilli madaniyatlarda ovqatga oid maqol va iboralar ko‘proq mas’uliyat, mehnatsevarlik va hayot saboqlarini uqtiradi. Shunga qaramay, har ikkala tilga mansub ovqat nomli iboralar milliy jihatdan turlicha bo‘lsa-da, ularning ko‘pi hayotiy donolikni umumiy va tushunarli tarzda ifodalaydi. Ovqat mavzusidagi frazeologik birliklar universal hodisa sifatida barcha xalqlarda uchrasa-da, ularning obrazlari va mazmun rang-barangligi ko‘pincha mahalliy koloritga ega bo‘ladi. Boshqacha aytganda, bir xil tushuncha har bir xalqda o‘ziga xos talqin va timsollar orqali ifodalanadi.

Ilgari o‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ovqatlanish madaniyatiga oid maqol va iboralarni qiyosiy o‘rganish til va madaniyat aloqalarini chuqurroq anglashga yordam beradi. V.A. Maslova lingvokulturologik yondashuvda frazeologizmlarni o‘rganib, til birliklarida xalqning milliy madaniyati va tafakkuri aks etishini ta’kidlagan. Xalqaro paremiolog W. Mieder maqollarni har bir xalq ma’naviy merosining ajralmas qismi, xalq donoligining ko‘zgusi deb e’tirof etib, ularni lingvistik va madaniy jihatdan tadqiq etgan. Ingliz tilshunosi N.R. Norrick ingliz maqollarining semantik xususiyatlarini o‘rgangan bo‘lsa, amerikalik folklorshunos A. Dundes maqollarning tuzilishi va semiotik tabiati yuzasidan izlanishlar olib borgan. Ingliz va o‘zbek maqollarining qiyosiy tahliliga doir mahalliy tadqiqotlar ham mavjud. Jumladan, M. Mirzaaxmedova inglizcha va o‘zbekcha maqollarning milliy-madaniy hamda umuminsoniy jihatlarini solishtirib, har ikki tildagi maqollarda rostgo‘ylik, vaqt qadri, inson tabiati kabi mavzular uchrashini aniqlagan, biroq ularning obrazli ifoda usullari har bir xalqning tarixiy-ijtimoiy sharoitidan kelib chiqib farqlanishini ko‘rsatgan. M. To‘xliboyeva esa ingliz va o‘zbek maqollarini tematik guruhlar orqali qiyoslar ekan, mehnat va ijtimoiy munosabatlarga oid maqollarda o‘zbeklarda agrar jamoaviy tafakkur, inglizlarda esa individualistik tamoyillar ustunligini ta’kidlagan. So‘nggi yillarda aynan ovqat nomlari ishtirokidagi iboralar ham ilmiy tadqiqotlarga mavzu bo‘lmoqda. D. Ataniyazova ingliz va o‘zbek tillarida non hamda novvoychilik mahsulotlari nomlari ishtirokidagi maqollarni tahlil qilgan. D. Iskandarova ovqat komponentlari ishtirokidagi idiomalarni lingvomadaniy jihatdan qiyosiy o‘rgangan. U. Malikov esa ingliz va o‘zbek gastronomik frazeologizmlarining madaniy ahamiyatini tadqiq etgan. Ushbu izlanishlarning xulosasiga ko‘ra, ovqatga oid iboralar har ikki xalqning ham kundalik hayotida muhim o‘rin tutuvchi konseptlarga (masalan, non, tuz, osh, olma kabi) tayanadi va shu orqali xalq dunyoqarashini ifodalaydi. Biroq ayrim iboralar faqat bitta tilda uchrab, o‘sha

xalqning noyob tarixi yoki madaniy tasavvurlari bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, o'zbek tilida geografik muhit va an'analarga xos "*Mehmon otangdek ulug'*" degan maqol bor (mehmonning martabasini nihoyatda ulug'lovchi hikmat); ingliz tilida esa bu mazmunga to'g'ridan-to'g'ri mos maqol topilmaydi (garchi mehmon haqida "*Guest is god*" kabi iboralar boshqa madaniyatlarda uchrasa-da, ingliz xalq maqollarida mehmonnavozlik bu qadar ifodalanmagan). Xuddi shuningdek, ingliz tilida mashhur "*An apple a day keeps the doctor away*" degan naql bor – u sog'lom turmush odatini targ'ib etadi (har kuni bitta olma yeb yursang, shifokordan uzoq bo'lasan). Bu maqolni o'zbek tilida aynan olma bilan ifodalangan ekvivalentini uchratmaymiz; mazmunan esa sog'liqni saqlash haqida boshqa maqollar bilan qiyoslash mumkin ("Ko'p harakat – ko'p sog'lik" va h.k.).

Xulosa. Demak, tadqiqotimiz xulosalariga ko'ra, har bir madaniyatda faqat o'zigagina xos gastronomik iboralar mavjud bo'lib, ular bevosita boshqa tilda ekvivalentga ega bo'lmasligi mumkin. Bunday holatlarda ma'no izohli tarjima yoki tushuntirish orqali yetkaziladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Iskandarova, D. Ovqat komponentlari ishtirokidagi ingliz va o'zbek idiomlarining lingvomadaniy tahlili. — Toshkent: Fan, 2021.
2. Mirzaaxmedova, M. Ingliz va o'zbek maqollarining qiyosiy tahlili. — Toshkent: Fan, 2018.
3. Malikov, U. Ingliz va o'zbek gastronomik frazeologizmlarining lingvomadaniy xususiyatlari. — Toshkent: Fan, 2022.
4. Norrick, N. R. How Proverbs Mean: Semantic Studies. — Amsterdam: Mouton, 1985.
5. Maslova, V. A. Lingvokulturologiya. — Moskva: Akademiya, 2001.